

UDK-636

RESPUBLIKAMIZDA QO‘ZILARNI O‘STIRISHDA GIGIYENA TALABLARINI O‘RGANISH

J.Joldasbaeva-

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti 2 kurs
Zooinjeneriya (Qorako‘lchilik) talim yo‘nalishi talabasi

O‘zbekistonda va dunyoda qorako‘lchilikning axvoli, kelajakdagi istiqboli, hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida rivojlanishi, yangi sermahsul zot tiplarini, zavod tiplarini, rang va rang-barangliklarni yaratish va ulardan unumli foydalanish chora tadbirlarini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi. Qorako‘l qo‘yining genofondini saqlash muammolari, mo‘yna bozori talabiga javob beradigan, jun tola qoplami ipaksimon, yaltiroq va engil bo‘lgan qorako‘l terilarni etishtirish amaliy ahamiyatga ega.

Qorako‘lchilik O‘rta Osiyo mintaqasida chorvachilikning eng qadimiy tarmoqlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston qorako‘lchilik mahsulotlarini etishtirish bo‘yicha jaxondagi oldingi o‘rinlardan birini egallaydi.

Qorako‘l qo‘ylar mamlakatimiz hududida qadim qadimdan boqib kelinmoqda. O‘zbek qorako‘li azaldan eksport tovari hisoblanib mamlakat xazinasiga valyuta keltiradi, lekin katta imkoniyatlarga ega bu soha keyingi yillarda oqsay boshladi. Ya‘ni qorako‘lchilik xo‘jaliklari moliyaviy jihatdan o‘tirib qoldi. Buning oqibatida keyingi yillarda qorako‘l qo‘ylarining bosh soni kamayishi kuzatilmoqda.

Qishloq xo‘jaligida eng dolzarb masala etishtirilgan mahsulotni xom-ashyo sifatida emas, balki tayyor mahsulot sifatida sotish hisoblanadi. SHuning uchun bu mahsulotlarni qayta ishlovchi va tayyor mahsulotga aylantiruvchi kichik korxonalar va sexlar qurish va ishlatish zarur.

CHorvachilik bilan shug‘ullanadigan chorvadorlar qishki va erta bahorgi qo‘zilatishni ancha qulay hisoblaydilar. CHunki qo‘zilar yozgi yaylovlardan yaxshi foydalanadi. Bunda qo‘chqorlar orasida o‘lim kamayadi, shamollash va oshqozon-

ichak kasalliklari kam uchraydi. SHuningdek, sovliqlarning serpushtligi 20 – 25 % ga, jun qirqimi 30 – 35 % ga va har 100 bosh sovliqdan olinadigan qo‘zilar soni 26 % ga ko‘payadi. SHu bilan birga o‘rtacha iqlim sharoitidagi hududlarda avgust-sentyabr, quruq hududlarda esa sentyabr - oktyabr oylari qo‘ylarni qochirish uchun yaxshi hisoblanadi.

Qo‘zilar 3 - 9 haftaligida oziqalari tarkibida to‘yimli moddalar, vitamin va mineral moddalar etishmasa bir-birining junini yulib yutadilar va shirdonida pilobezoarlar (jun to‘pchalar) hosil bo‘ladi. Qo‘zilarni sut davrida o‘simlik oziqalar bilan oziqlanishga o‘tkazilganda fitobezoarlar hosil bo‘ladi.

Qish paytlarida qo‘zilarni yayratish 2 - 3 haftaligidan boshlanib, qor yoqqanda, bo‘ron bo‘lganda va harorat -20°S dan past bo‘lganda chiqarilmaydi. Bahorda tug‘ilgan qo‘zilarni yayratish 3 - 5 kunligidan boshlanadi. Boshida yayratish 10 - 15 daqiqa va keyinchalik asta sekin vaqt ko‘paytirilib 2 - 4 soatga etkaziladi.

Qo‘zilar onasidan 3 - 3,5 oylik yoshida, naslli va o‘sishtan qolganlari 4 oyligida ajratiladi. Teri - sut yo‘nalishidagi zotlarda sog‘iladigan bo‘lsa, qo‘zilar 2,5 - 3 oyligida onasidan ajratiladi. Onasidan ajratilgan erkak va urg‘ochi qo‘zilar alohida otarlarga berkitiladi. Nochor qo‘zilar alohida guruh qilinib, qo‘shimcha oziqalar bilan boqiladi. YOzda qo‘zilar yaylovlarda, qishda esa binolarda yoki qo‘tonlarda saqlanib, pichan, silos, em oziqalar bilan boqiladi.

Onasidan ajratilgan qo‘zilar bezovta bo‘lmasligi va onasini izlamasligi uchun sovliqlar uzoq yaylovlarga haydaladi. Qo‘zilarning yaylovda yaxshi yoyilishi uchun ularning otariga bir bosh yoki bir necha bosh bichilgan qari qo‘chqorlar qo‘shib qo‘yiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Qo‘ldoshev O.O‘. Ferma va fermer xo‘jaliklarida veterinariya - sanitariya va zoogigiyenik shart - sharoitlarini yaratish. J. Zooveterinariya 2010 yil № 1 25-26 s.

2. Musinov YA., Suvonqulov Y.A. “Buzoqlar organizmiga mikroiklim ko‘rsatgichlarining ta’siri”. Bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrida qishloq xo‘jalik

ishlab chiqarishida samaradorlikni oshirish omillari. Ilmiy to‘plam. Samarqand, 1995, 75 bet

3. Musinov YA.X., CHalabaev A.J. Saqlash usulining hayvonlar organizmiga ta’siri. Fan yutuqlari va qishloq xo‘jaligini rivojlantirish istiqbollari. Ilmiy-anjuman materiallari Sam DU Samarqand, 2005 y.

4. Nasimov e., CHalabaev A.J., Inoyatov A. Qora rangli qorako‘l qo‘zilarda ranginingpigmentatsiyasini boshqa xususiyatlar bilan aloqadorligi. Sam QXI professor-o‘qituvchilar ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. II – qism. Samarqand, 2015 102-105 betlar.

5. Suvanqulov Y.A. Qishloq xo‘jaligi hayvonlari gigienasi. Darslik Toshkent, 1994 y.

6. Chalabaev A.J., Hotamov A.H., Raxmanov O.N. Hayvonlar saqlanadigan binolarda mikroiklim va haroratning ahamiyati. Sam QXI professor-o‘qituvchilar ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. II – qism. Samarqand, 2015 102-105 betlar.